

TALABA SHAXSI KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI

Xodjayeva Saida Qodirovna
TDPU Mustaqil tadqiqotchisi,
Andijon media ta'lim texnikumi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada millatning kelajagi hisoblangan yosh avlod ya'ni talaba yoshlarning ta'limga nisbatan qiziqishini rivojlantirish borasida xorij va mahalliy olimlar ishlari tahlil qilingan. Hamda talabalar kreativligini oshirish borasida tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: talaba shaxsi, kreativlik, qobiliyatlar, kreativlikni rivojlantirish.

Annotation: The article analyzes the work of foreign and local scientists on developing the interest of the young generation, namely students, who are considered the future of the nation, in education. Recommendations are also developed on increasing students' creativity.

Keywords: student personality, creativity, abilities, development of creativity.

Абстрактный: В статье анализируются работы зарубежных и отечественных ученых по формированию интереса к образованию у молодого поколения, а именно у студентов, которых считают будущим нации. Разработаны рекомендации по повышению креативности студентов.

Ключевые слова: личность студента, креативность, способности, развитие креативности.

Barchamizga ayonki, ta'lim-tarbiya jarayonida talaba psixologiyasini tushunish, uni teran tahlil qilish va rivojlantirishga e'tibor berish, deyarli barcha davlatlarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotida ustuvor vazifa hisoblanadi. Talabalarni qanchalik darajada yaratuvchi ekanligi, har bir sohada o'zgacha kreativ yondashuv asosida namoyon qilinishi bilan tavsiflanadi. Talaba shaxsida ijodkorlik nafaqat yozma tarzda balki turli xil ko'rinishda namoyon bo'ladi.

Talabalik-bu oliy ta'lim muassasasining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan hodisa. K. D. Ushinskiy bu yoshni "eng hal qiluvchi" deb atadi, chunki aynan shu davr insonning kelajagini belgilab beradi, bu o'z ustida intensiv

ishlashning juda faol davri. L. D. Stolyarenko talabalar jamoasini oliy ta'lim instituti tomonidan tashkiliy jihatdan birlashtirilgan odamlarning o'ziga xos ijtimoiy toifasi, o'ziga xos jamoasi sifatida tavsiflaydi[1;736].

G. Ananievning fikricha, 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan hayot davri shaxsni shakllantirishning yakuniy bosqichi va professionallashtirishning asosiy bosqichi sifatida muhim ahamiyatga ega. B. G. Ananyevning so'zlariga ko'ra, 17 yoshga kelib, shaxs o'z-o'zini tarbiyalash faoliyati ko'nikmalarini shakllantirish uchun maqbul sub'ektiv sharoitlarni yaratadi [2;3].

Talabalarda kreativlik — bu ularning muammolarni hal qilish va yangi g'oyalarni izlashda faol ishtirok etishi jarayoni. Bu jarayon talabalardan mustaqillik va fikrlashning o'ziga xosligini talab qiladi. Yangi g'oyalarni qanday yaratishini va bu g'oyalar ularning xatti-harakatlari va shaxsiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Ta'lim jarayonida ijodiy jarayonga qanday omillar yordam berishini yoki to'sqinlik qilishini tushunishga yordam beradi.

Talaba shaxsi kreativligini rivojlantirishda quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- kreativlik talaba shaxsidan doimiy ravishda o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirib borishi;
- o'z-o'zini hurmat qilish va o'z taqdirini belgilashi;
- kreativ loyiha ustida ishlashda muloqot ko'nikmalarini va konstruktiv tanqid qilish qobiliyatini yaxshilashi;
- kreativlik talabaning sezgi va hissiy aqlini rivojlantirishi;
- kreativ jarayon talaba shaxsiga o'zining o'ziga xosligini va individualligini topishiga yordam berishi;
- talaba shaxsida ruhiy salomatlikni saqlashning muhim omili bo'lgan stressni kamaytirishga yordam beradi [3;434].

Kreativlik fikrlash divergent fikrlash tarziga asoslanadi, quyidagi asosiy xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

tezlik — fikrni maksimal darajada ifodalash qobiliyati;

moslashuvchanlik — keng doiradagi fikrlarni ifoda etish qobiliyati;

originallik — yangi nostandart g'oyalarni yaratish qobiliyati.

Talaba shaxsining kreativlik rivojlanishining eng muhim omillaridan biri uning kreativlik qobiliyatlarini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir [4;201].

Kreativlik shaxsiy o'sish uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin. Musiqa, rasm, adabiyot va raqs kabi kreativlik faoliyatning turli shakllari talabalarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga va shaxsiyatini rivojlantirishga yordam beradi. Kreativlik unga tavakkal qilishni va muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmaslikni o'rganishga yordam beradi. Odatda, ijodiy jarayonlar ko'pincha noma'lum va noaniqlikni o'z ichiga oladi, bu tajriba va tavakkal qilishga tayyorlikni talab qiladi.

Kreativlik qobiliyatlarni samarali rivojlantirish shartlari ijodiy jarayonning tabiatidan kelib chiqadi, bu maksimal kuch sarflashni talab qiladi, chunki qobiliyatlar qanchalik muvaffaqiyatli rivojlansa, o'z faoliyatida inson o'z imkoniyatlariga qanchalik tez erishsa va uning darajasini asta-sekin oshiradi.

Kreativlik qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirishning zaruriy sharti — bu faoliyatni tanlashda, faoliyatning o'zgarishi va davomiyligida, qiziqish va hissiy yuksalish aqliy zo'riqish ortiqcha ishlamaslikka olib kelmasligiga kafolat bo'ladigan usullarni tanlashda katta erkinlikni ta'minlashdir.

Talaba shaxsining kreativlik rivojlanishi hayotning barcha davrlarida va faoliyatning barcha sohalarida sodir bo'ladi, chunki har bir talaba turli darajadagi ijodiy salohiyatga ega va ijodiy qobiliyatlarni tarbiyalash va rivojlantirish mumkin.

Konseptual va mantiqiy fikrlash: mantiq, aql, harakatchanlik (analitik komponentlar).

Sensor-tasavvuriy fikrlash: san'at asarlarini hissiy baholash. Hissiy komponentlar.

Vizual va samarali fikrlash: eng oqilona va oqilona yechimni tanlash, yakuniy natijani ko'rish. Ijodiy komponentlar.

Shuni ta'kidlash kerakki, badiiy-hayoli fikrlash barcha uch darajani o'z ichiga oladi, ya'ni. barcha aqliy komponentlar [5;590].

Kreativlikni rivojlantirish ta'lim mazmunini o'zlashtirishda talaba shaxsining bilim saviyasi, o'zlashtirish darajasi, ta'lim manbai, didaktik vazifalariga qarab, munosib ravishda o'qitish jarayonini tashkil etishni talab qiladi.

Bunda quyidagi pedagogik shart-sharoitlarga amal qilish lozimligi nazarda tutiladi:

- talaba shaxsida kreativ faoliyatni egallash mayllarini qaror toptirish, bilish ehtiyojlarini shakllantirish va ta'lim jarayonida mustaqillikni namoyon qilish muhitini ta'minlash;

- talabalar tomonidan bayon qilingan turli-tuman fikrlar va g'oyalarni bag'rikenglik bilan qabul qilish hamda ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlash, ularning ijodiy faolliklarini muntazam rag'batlantirish;

- talabalarda individual, kichik guruhlar va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ularni muammolarni hal qilishda tayyor, standart yechimlar bilan birga nostandart yechimlar qabul qilishga undash;

- kreativ faoliyatni rivojlantirishning asosi bo'lgan bilimlarni amalda qayta ishlab chiqish va takomillashtirish imkonini beradigan interfaol mashg'ulot shakllari va metodlarini tanlash va tatbiq etish va hokazo[6;264].

Talaba shaxsining o'z sohasi bo'yicha faoliyatini olib borishda unda quyidagi shaxsiy sifatlar bo'lishi zarur: ijodkorlik, texnik fikr yuritish, o'z kuchiga ishonish, o'z ustida ishlash, tajribalar almashish, kasbiy kompetensiyaning yuzaga chiqishi natijalari, real hayotda kreativlik shaxslarning faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq, bu holat ularning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishlarini kafolatlamaydi. Faqatgina ular tomonidan u yoki bu ijodiy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlari zarur degan ehtimolni ifodalaydi.

Ushbu jarayonda, dastlabki bosqichda har bir talabaning texnik tafakkuri va texnik madaniyatining rivojlanish darajasini aniqlash kerak. Bu ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish vazifalari talabaning imkoniyatlari darajasiga mos kelishi uchun zarurdir. Ijodiy vazifani muvaffaqiyatli yakunlash talabalarning o'z qobiliyatlari va qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi. Bundan tashqari, talabalar vazifani

guruh-guruh shaklida bajarishi ularni ijodiy guruhlarga birlashtirishga imkon beradi, unda hamma ishtirok yetadi va har kimdan maksimal harakat talab etiladi. O‘zaro hamkorlik jarayonida talabalar bir-birlariga o‘rgatadilar, hamkorlik va hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. O‘qituvchining ijodiy vazifalarni amalga oshirishdagi roli kerakli ma’lumotlarni qidirishga rahbarlik qilish, talabalarni vazifaning o‘ziga xos xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga imkon beradigan zarur faktlar, farazlar va nazariyalarni aniqlashga undaydi.

Talabalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e’tibor qaratish zarur:

- ular tomonidan qiziqishi doirasida savollar berilishini ta’minlash va bu odatni qo‘llab-quvvatlash;

- talabalarning mustaqilligini rag‘batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;

- talabalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;

- talabalarning qiziqishlariga e’tibor qaratish

Talabalarga o‘z oldiga qo‘yilgan muammoli masalalarni hal qilishda mavjud bilimlari va tajribalariga mos kelmaydigan dalillar duch keladi. Bu esa ularning yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan o‘z ustida ishlash, mustaqil o‘qib o‘rganishini talab etadi.

Talabalar ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy yoki ijodiy loyihalarni amalga oshirishi ularda kreativlik potensialini rivojlantiradi. Kreativlik ularning tafakkuri muloqoti, his-tuyg‘ulari, muayyan faoliyat turlarida yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Р /наД.: Феникс, 1997. — С. 736.

2. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста / Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы / Под ред. Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой. — Вып. 2. — Л.: ЛГУ, 1974. — С. 3

3. Ilyin E.P. Ijod, ijodkorlik, iqtidor psixologiyasi / E.P. Ilyin. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2009. - 434 b.

4. Kaloshina I.P. Fermatning buyuk teoremasi va ijod psixologiyasi: monografiya / I.P. Kaloshina. – M.: Birlik, 2014. – 201 b.

5. Petrushin V.I. Badiiy ijod psixologiyasi va pedagogikasi / V.I. Petrushin. – M.: Akademik prospekt, 2008. – 490 b.

Otashev D. Talabanning psixologik xususiyatlari va uning bilim faoliyatini faollashtirish // Экономика и социум. 2023. №2 (105). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabanning-psixologik-xususiyatlari-va-uning-bilim-faoliyatini-faollashtirish>